

EPOSLARDA TUSH MOTIVINING TUTGAN O'RNI ("Gilgamish" "Ramayana", "Alpomish" misolida)

Shamsiddinova Sitora Badriddinovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

tayanch doktoranti

yildizjim18@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8078611>

Annotatsiya: Tushlarning mohiyatiga hayotda nechog'lik ahamiyat berilsa, adabiyotda ham shu qadar jiddiy e'tibor beriladi. Vaqt o'tishi bilan tushlar o'zining shakllanishi, sirli tuzilishi va xususiyatlari bilan o'zlari yashab turgan jamiyatlarning badiiy, folklor va adabiy asarlarida muhim material bo'lib qoldi. Tushlardan adabiy element sifatida foydalanish asosan islomdan keyingi davrda kengaydi. Sharq-u G'arb adabiyotida qadimgi davrdan bugungacha badiiy asarning tasvir vositasi sifatida foydalanilgan. Odatda jahondagi barcha asarlarning badiiyati o'rganilgan tadqiqotlarda, albatta, tushga munosabat bildirib o'tiladi. Chunki tushdan foydalanish dunyodagi istalgan xalqning og'zaki ijodiga xos odatiy holdir. Ushbu maqolada eposlardagi tush motivlari xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Tush, motiv, Sharq, epos, mifologiya, o'lim, qahramon, do'stlik.

МЕСТО СНОВИДЕННОГО МОТИВА В ЭПОХЕ

Аннотация: Насколько большое значение придается сущности сновидения в жизни, настолько серьезное внимание уделяется и в литературе. С течением времени сны с их формированием, загадочной структурой и характеристиками стали важным материалом в художественных, фольклорных и литературных произведениях обществ, где они жили. Использование снов как литературного элемента расширилось в основном в постисламский период. Он использовался как средство изображения в литературе Востока и Запада с древнейших времен до наших дней. Обычно в этюдах, где изучается художественность всех произведений мира, конечно, выражается отношение к сновидению. Потому что использование сновидений свойственно устному творчеству любых народов мира. Эта статья о мотивах сна в былинах.

Ключевые слова: Сон, мотив, Восток, эпос, мифология, смерть, герой, дружба.

THE IMPORTANCE OF THE DREAM MOTIF IN EPICS

Annotation: As much importance is given to the essence of dreams in life, so serious attention is given in literature. Over time, dreams with their formation, mysterious structure and characteristics became an important material in the artistic, folklore and literary works of the societies where they lived. The use of dreams as a literary element expanded mainly in the post-Islamic period. It has been used as an image tool in the literature of the East and West from ancient times to the present day. Usually, in the studies where the artistry of all works in the world is studied, of course, the relation to the dream is expressed. Because the use of dreams is typical of the oral creativity of any people in the world. This article is about dream motifs in epics.

Key words: Dream, motif, East, epic, mythology, death, hero, friendship.

KIRISH

Aksar mavhumliklarning kaliti, inson va uning kelajagi xabarchisi sifatida tushlar tarix davomida ko'plab adabiy asarlarga mavzu bo'lib, bu asarlar haqida turlicha qarashlarning ilgari surilishiga sababchi bo'lgan. Shu o'rinda "Har bir tush motivmi?" degan haqli savol tug'iladi.

Matnlardagi har bir tush motiv xususiyatiga ega emas. Tushning motiv deb hisoblanishi uchun u voqealarda faol rol o'ynashi, boshqacha aytganda, voqealar rivojini o'zgartiradigan funksional xususiyatga ega bo'lishi, syujetning boshlanishi, rivojlanishi yoki yakunlanishiga ta'sir etishi lozim. E'tiqod va madaniyat turlichaligi bois tush motivlari xilma-xil din va xalqlarda o'ziga xos an'analar va talqin shakllariga ega. Tush motivi asar badiiyatini oshiradi, ta'sirchanligini kuchaytiradi, aytilmoqchi bo'lgan fikr ixcham tarzda bayon etiladi.

Ming yilliklar avval ko'rilgan tush motivlarining aniqlanib tekshirilishi adabiyot va folklor tadqiqotlari uchun muhim ahamiyatga ega. Masalan, Tohar tilidan tarjima qilingan va buddizmning Hinayana mazhabiga mansub Maitrisimit "Maitreya (Kelajak Budda) bilan uchrashuv" asaridagi tush tasviri olib qaraydigan bo'lsak, Maytreyaning tug'ilishi uning onasi Brahmavatining tushi orqali bashorat qilinadi.[1, 221-249] Brahman ruhoniylari malika Brahmavati ko'rgan tushni o'sha paytda sodir bo'layotgan tabiiy hodisalar bilan birlashtirib, Maytreya tug'ilishining belgisi sifatida talqin qiladilar.

Mashhur uyg'ur olimi va tarjimoni Shingko Sheli Tutung tomonidan xitoy tilidan tarjima qilingan Altun Yarukning buddizmning Mahayana mazhabiga oid "Oltin nur" deb nomlangan kitobining 2, 9 va 10-kitoblarida (asar 10 kitobdan iborat) turli tush motivlari mavjud.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Odatda tanazzulga tushgan yurt taqdiri va uni ana shu fojeiy holatdan olib chiquvchi alp hayoti kuylanadigan, turli xil voqea-hodisalar, taqdirlar, ko'plab xarakterlarni o'z ichiga qamrab olgan, badiiy ijodning boshqa turlaridan farqli keng ko'lamli va erkin janr hisoblangan eposlarda ham tush motiviga keng o'rin berilgan. Ashurbanapal davrida (mil.av 669-622), ya'ni bundan 2600 yil ilgari loy taxtachalarga yozilgan, asliyati esa taxminan 3700 yillar ilgari yozilgan, qadim shumer madaniyati haqida tilga kiruvchi "Gilgamish" eposidagi tush motivlari alohida tadqiqot talab etadi. tush motivi "Gilgamish" eposining ajralmas qismiga aylangan. Buning eng katta sababi tushlar qadim zamonlardan beri hayotda sodir bo'ladigan voqealarning belgisi bo'lgan, degan keng tarqalgan e'tiqodning mavjudligidir. Tushni odatda eposning bosh qahramoni ("Gilgamish", ba'zan qahramon ishongan (Enkidu) va sevgan deb hisoblagan inson ko'radi. Tushlar maxsus, ishonchli ta'birchilar tomonidan talqin qilinadi (Gilgamish, ma'buda Ninsun, Enkidu) va qahramon o'zining harakat uslubini ushbu ta'birlarga ko'ra belgilaydi.

Tushdagi voqea ba'zan qahramonning irodasidan tashqarida, ba'zida qahramonning chin istagiga ko'ra, ibodatlar hamda qurbonliklar natijasida uyquda bo'y ko'rsatadi. Tushni talqin qilish natijasida, agar qahramon uchun salbiy holat kutilayotgan bo'lsa, buning oldini olish uchun barcha choralarni ko'rishga harakat qilinadi. Biroq, ko'rilgan choralar foydali bo'lmaydi. Chunki taqdiri ilohiyda yozilgan albatta amalga oshadi. Agar tush ta'biri ijobiy deb talqin qilinsa, qahramonni ruhlantiradi hamda taqdiri ilohiyning yuzaga kelishi uchun harakatlantiradi.

Hind madaniyati uchun muhim ahamiyatga ega, hinduizm korpusida itihasa deb ataladigan uchta doston (Mahabharata, Ramanaya, Xarivamsha) biri Ramayana eposida tush motivlari syujet o'zanini burib yuboruvchi rol o'ynagan:

"Ammo Bhorata der tashlabon g'amgin nigoh:

"Yomon tush ko'rdim ichim yorishmas yoqsa chiroq!

Kirmish tushimga rangpar bechora jonim otam,

Yiqildi u go'ng to'la sassiq hovuzga bir dam.

*Hopitar erdi kulib, kunjut shovladan yerdi,
Oqibat hovuch-hovuch tinmay moy ichar erdi.
Podsho badani moydan yaltirab ketmish chunon,
Oy yerga qulab tushdi, tushdi-yu so`ndi shu on.*

*Dengizlar qurib bitmish, zamin zulumatga g`arq,
Dahshatda qotib qoldim, bir-bir etganimda farq.*

*Jinnisang`i narsalar ko`rar erdim tobora,
Salt filning sinib tishi bo`lganmish pora-pora.*

*Buralib yongan olov o`chmish yelga bar urib,
Daraxtlar bargi birdan qayrilib, qolmish qurib.*

*Tushimda borliq tutun, nuragan emish tog`lar,
Yer butkul yorilmishdir, bedavodir, har yoqlar!*

*Qora kiyingan otam temir kursida emish,
Qora libosli ayol janubga tomon eltmish.
Qo`shilmish arobaga tulpormas, hangiroq xar,
Podshoga bezak bo`lmish bo`g`ruq gullardan chambar.*

*Aroba uzra qizil kiyimlik rokshasiy naq,
Silkinib qah-qah urib qilar masxara, mazah...”
Kimning halokatidan, do`stlar, ushbu alomat,
Shundan ma`lum, kelmoqda naslimizga falokat!*

*Eshak arobada kim ketsa tushida, evoh,
Dafn gulxani unga ko`z tikur, bo`lsin ogoh.”*

“Ramayana” eposidagi ushbu tush motivining har bir satrida muqarrar o`limga ishora bor. Xususan, o`likning rangpar bo`lishi, sassiq hovuzga yiqilishi, o`likning ovqatlanishi, hovuchlab moy ichishi, oynning qulashi, so`nishi, dengizning qurishi, atrofning zulmatga burkanishi, fil tishining sinishi, daraxtlarning qurishi, tog`laring nurashi, yerning yorilishi, otaning qora kiyinib olgani, temir kursi, hangroq eshak, gulchambar kabi belgilar muqarrar halokat va o`lim xabaridir. Podshoh o`z tushining ta`biri falokat ekanligini anglagan holda ta`birlaydi. Hindlar e`tiqodiga ko`ra, Janub tomonda o`lim ma`budi, Buddizmdagi do`zax hakami Yama istiqomat qiladi. Arobaga eshak qo`shilishi, uning janub tomon yo`nalishi, arobadagi ayolning qora libos kiyishi, hindlar tasavvurida o`limning alomatlari sanaladi. Qizil rang ham hindlarda o`limni bildiradi.

Ildizi qadimdan suv ichgan yunon mifologiyalari, xususan, “Iliada”da tushlar muhim o`rin tutgan. Tush yunon mifologiyasida ilohiy qudrat sifatida jonlangan. Ilohlar uni qahramonlarga xabar sifatida yuboradilar. Masalan, chorasiz Agamemnonga Zevs tomonidan tush yuboriladi. Tushida oqil va dono Nestorni ko`rgan Agamemnon uyg`ongach, yunon qo`shinini to`playdi.

Britaniya mifologiyasida ham tush voqealar boshlanishining eng muhim omilidir. Brutus bir guruh troyanlar bilan surgunga ketgani va Fransiya shimolidagi (Galliya) orolda (Britaniya) ikkinchi Troyani tashkil etish uchun yetakchilik qilgani eslatib o`tilgan. Brutus troyanlar bilan ov ma`budasi Diana ma`badiga keladi. Qurbonliklarni hadya qilgach, ularga xavfsiz joyda yashashlari mumkin

bo'lgan joyni ko'rsatishini so'raydi. Brutus, o'sha kecha uxlaganda, tushida Dianani ko'radi. Diana unga Fransiyaning shimolidagi (Galliya) bir vaqtlar gigantlar irqi yashagan Orol haqida gapirib beradi va u yerda joylashishni so'raydi. Bu ikkinchi Troya bo'ladi. Diana Brutusning qonidan shohlar irqi tug'ilishi va bu irq butun dunyoni boshqarishi haqida xabar beradi. Uzoq va mashaqqatli sayohatdan so'ng u Diana eslatib o'tgan orolda (Britaniya) troyanlar bilan joylashadi. Ular bu orolda yangi shaharlar quradilar, ko'p yillar davomida tinchlik va osoyishtalikda yashaydilar. Brutus vafotidan keyin Orol turli davlatlar tomonidan bosib olingan. Brutusning avlodlari Konstantin, Ambrosias, Pendragon va Artur kabi odamlar mamlakatni ishg'oldan ozod qiladilar va sobiq tinchlik va osoyishtalik muhitini tiklaydilar.[2, 232]

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMA

Eron mifologiyasiga nazar tashlasak, eronlik va barcha forziyabonlarning iftixori bo'lgan Shohnoma bu borada qimmatli manbadir. "Shohnoma"da motiv deb hisoblash mumkin bo'lgan ko'plab tushlar mavjud. Masalan, Zahhokning tushiga e'tibor qaratsak, *"Bir kecha Zahhok tush ko'ribdi. Tushida nogahon uch jangari yigit paydo bo'lib. ulardan yoshrog'i ho'kiz boshli gurzisini ko'tarib, Zahhokning boshiga urib (uni asirga olibdi) va Domovand tog'iga sudrab olib boribdi. Uyqudan bedor bo'lgan Zahhok ulamolar-u ta'burchilardan tushining ta'birini so'radi. Ular qo'rquvdan asl voqeani ayta olmaydi. Mu'badlarning (tush ta'birlovchi) boshlig'i Ziyrak oxir-oqibatda haqiqatni aytishga majbur bo'ladi: Bir kun kelib hali onadan tug'ilmagan Faridun otasi Otibin hamda Barmoya sigir intiqomi uchun seni bandga oladi va toj-u taxtni sendan tortib oladi."*[3,23] Darhaqiqat, bu tush amalga oshadi. Zahhokning ushbu tushi kelajakda boshdan kechiradigan voqealarni ochib beradi. Shuningdek, Zahhok uchun zarur choralarni ko'rish haqida ogohlantiradi. Darhaqiqat, Zahhok tushga va tushning talqiniga ahamiyat berib, qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rishga harakat qiladi. Biroq, u ko'rgan barcha choralar, u murojaat qilgan barcha usullar uning tushida ko'rsatilgan qayg'uli yakundan qutqara olmaydi.

Turkiy urug'lar va qabilalarning shakllanishi xususida "so'zlovchi" bir necha eposlarda ham tush motivi o'z ifodasini topgan. Masalan, «Alpomish», «O'g'uznoma», «Qo'rqut ota kitobi», «Manas», «Maaday Qora» kabi eposlar shunday xususiyatga ega. Bu dostonlarda turkiylarning donishmand oqsoqoli yoki urug' boshlig'i obrazi yaratilgan bo'lib, ular urug'larni birlashtirish, ahilligini ta'minlash, ruhlantirishdek ulug' maqsad bilan yashaydilar. Qabilalarning shakllanish davrini aks ettirgan eposlar bizning zamonamizda turli millat folklorshunoslari tomonidan tiklangan yoki ular turli xalqlar adabiyotiga nisbat berilishidan qat'iy nazar ular barcha turkiy xalqlarning mushtarak yodgorligi hisoblanadi.

Eposlarda tushlar odatda qahramonni buyuk ishlarga ruhlantirish vazifasini bajaradi. Masalan, qadimgi turkiylar dostoni "O'g'uz xoqon"da xon vaziri Ulug' Turkning tushi tufayli boshqaruv strategiyasini belgilaydi. Davlatini Sharqdan G'arbgga, Shimoldan janubga qadar kengaytirib, buyuk davlat barpo etadi. Turkiy davlatlarda buyuk saltanat barpo etisharkan va shu tariqa ma'naviy kuchga ega bo'lish chog'ida davlatni tashkil etish falsafasini bu kabi ruhlantiruvchi tushga asoslash an'anadir.[4,18]

Tureyish dostonining davomi bo'lgan Uyg'ur eposi Go'ch dostonida (turkiylar muqaddas toshni xitoylarga berib, Xudoning jazosiga duchor bo'lgani, ochlik va qurg'oqchilik boshlanishi bilan o'z vatanlaridan hijrat qilgani haqida hikoya qilinadi) tush motiviga ham keng o'rin berilgan. Bugu' xon tushi sababidan qo'shin yig'ib, yangi yurishlar uyushtiradi. Ko'plab davlatlarni o'z qo'mondonligi ostiga oladi. Hoqon tush ta'birilaridan kuch olib, o'z yurtining chegaralarini kengaytiradi va yer yuzining hukmdoriga aylanadi.

Ko'pgina eposlarda tush orqali do'st tutingan qahramonlar tasviriga ham duch kelamiz. Masalan "Alpomish" eposida Alpomish cho'ponlarning qo'yxonasida uxlab yotganida, kechasi fayzi

sahar vaqtiga yetganida cho'ponlarning qo'shxonasida yotib bir tush ko'radi. Xuddi shu damda izlab borayotgan Barchin yori, baxmal o'tovda yotib, subhi sodiq tuqqan vaqtda tush ko'radi. Kashal g'orida to'qson qalmoqning ichida Qorajon alp ham bir tush ko'radi. Bu tush uchallasiga ham xayrli bo'ladi. Qorajon uyqudan kalima aytib, musulmonlikni qabul qilib uyg'onadi. Alpomish va Qorajonni chiltonlar tushida ruhini topishtirib, og'a-ini kabi birdam do'stga aylantirishadi. Bu do'stlik insonning xohishi emas, Allohning irodasi edi. Qorajon ana shu tush tufayli Alpomish bilan do'st tutunadi. Sinovlarda o'zi tug'ishgan akalarining yonida turib emas, Alpomishga yon bosib davraga tushadi. Alpomishning do'sti, sirdoshi, yaqin ko'makchisiga aylanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, tush motivi "Gilgamish" eposining ajralmas qismiga aylangan. Buning eng katta sababi tushlar qadim zamonlardan beri hayotda sodir bo'ladigan voqealarning belgisi bo'lgan, degan keng tarqalgan e'tiqodning mavjudligidir. Tushni odatda eposning bosh qahramoni ("Gilgamish", ba'zan qahramon ishongan (Enkidu) va sevgan deb hisoblagan inson ko'radi. Tushlar maxsus, ishonchli ta'burchilar tomonidan talqin qilinadi (Gilgamish, ma'buda Ninsun, Enkidu) va qahramon o'zining harakat uslubini ushbu ta'birlarga ko'ra belgilaydi.

Tushdagi voqea ba'zan qahramonning irodasidan tashqarida, ba'zida qahramonning chin istagiga ko'ra, ibodatlar hamda qurbonliklar natijasida uyquda bo'y ko'rsatadi. Tushni talqin qilish natijasida, agar qahramon uchun salbiy holat kutilayotgan bo'lsa, buning oldini olish uchun barcha choralarni ko'rishga harakat qilinadi. Biroq, ko'rilgan choralar foydali bo'lmaydi. Chunki taqdiri ilohiyda yozilgan albatta amalga oshadi. Agar tush ta'biri ijobiy deb talqin qilinsa, qahramonni ruhlantiradi hamda taqdiri ilohiyning yuzaga kelishi uchun harakatlantiradi. Tushlarda 99 foiz holatda kelajak xususida ma'lumot beriladi. Kamdan-kam holda o'tmish xususida syujet jonlanadi. Demakki, tushlar kelajak va o'tmish xususida axborot beruvchi hodisalardir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Semet, Ablet, Ali Äysa. "Prophezeiung über die Maitreya-Geburt Neues zum 11. Kapitel der uigurischen Maitrisimit nom bitig". Eski Türkçeden Çağdaş Uygurcaya. Mirsultan Osman'ın Doğumunun 85. Yılına Armağan. Konya: Kömen Yayınları, 2014: 221-249.
2. R. Dona. Dünya Mitolojisi. Anqara: "İmge" nashriyoti, 1998, 232-bet
3. Шоҳнома: сайланма / А. Фирдавсий: нашрга тайёрловчи ва насрий баёни таржимони Ҳ.Ҳомидий, масъул муҳаррир Ж.Мухаммад. - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. 2012. — 236.
4. Ögel, Bahaeddin. 1989. Türk Mitolojisi c.II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.